
VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA: UM CAMINHO PARA UMA VIDA MELHOR NA ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA

DOI: 10.5281/zenodo.14231902

Izabely Jara Monteiro¹

¹Graduação em Fisioterapia – Faculdade Mato Grosso do Sul

E-mail: jaraizabely@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6204141846998543>

Victor Martin Oliveira de Figueiredo²

²Graduação em Fisioterapia – Faculdade Mato Grosso do Sul

E-mail: victor_figueiredo93@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4859490650038847>

Israel Vítor Bonfim Rodrigues³

³Programa de pós-graduação em Desenvolvimento Local – Universidade Católica Dom Bosco

E-mail: ra867437@ucdb.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2149569772889623>

RESUMO: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa que compromete progressivamente os neurônios motores, levando à perda gradual da função muscular. Este estudo teve como objetivo destacar a ventilação mecânica não invasiva (VNI) como um método eficaz para reduzir sintomas respiratórios e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Foi realizada uma revisão integrativa com busca de artigos nas bases de dados PUBMED, SciELO, LILACS e MEDLINE, utilizando os descritores “ALS”, “*Physiotherapy*” e “*Noninvasive Ventilation*”, em português e inglês, abrangendo publicações dos últimos dez anos (2013-2023). No total, foram encontrados 366 artigos. Após um primeiro filtro, 65 estudos foram selecionados, e, ao final, nove foram incluídos na análise com base em seus resumos. Os resultados apontaram que a VNI é uma intervenção essencial no manejo respiratório, proporcionando benefícios como a melhora na sobrevida e maior conforto durante as fases avançadas da doença. Além disso, destaca-se sua contribuição para a qualidade de vida, reforçando a importância de sua adoção precoce e individualizada para atender às necessidades específicas de cada paciente com ELA.

Palavras-chave: Esclerose Lateral Amiotrófica; Fisioterapia; Ventilação Não Invasiva.

1. INTRODUÇÃO

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é classificada como uma doença neurodegenerativa que afeta os neurônios motores, caracterizando-se por uma progressão contínua que tem um impacto direto na funcionalidade e na qualidade de vida dos pacientes

(Bertazzi *et al.*, 2017).

A ELA é uma condição cuja causa ainda é desconhecida, podendo ser de origem multifatorial. Envolve uma intrincada interação entre diversos mecanismos, incluindo fatores de predisposição genética e ambiental. A doença é marcada por acumulação evidente de agregados intracelulares de proteínas, que desencadeiam excitotoxicidade, também conhecida como estresse oxidativo celular. Esses processos causam danos celulares que prejudicam o transporte axonal (Linden-Junior *et al.*, 2013).

O primeiro sinal clínico evidente é a fraqueza e a atrofia muscular, afetando o neurônio motor superior e resultando em contrações involuntárias (miofasciculações) que afetam globalmente os músculos do corpo. Isso tem um impacto significativo na fala, deglutição e respiração, marcando o início do comprometimento do neurônio motor inferior, que eventualmente leva à paralisia total do paciente (Orsini *et al.*, 2018).

O tratamento da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é abordado de forma multidisciplinar e pode incluir medicamentos como o Riluzol[®] (que inibe a liberação pré-sináptica de glutamato) e o Edaravone (um antioxidante eficaz na redução do declínio da função diária em pacientes em estágios iniciais) (Albuquerque *et al.*, 2022).

A fisioterapia motora e respiratória podem proporcionar alívio dos sintomas na fase inicial da doença, mas deve ser mantida continuamente em todas as fases da ELA, desempenhando um papel vital na qualidade de vida do paciente (Costa *et al.*, 2021).

Dentre as abordagens fisioterapêuticas, merecem destaque os exercícios destinados ao fortalecimento dos músculos respiratórios. A inspiração e a expiração são processos essenciais que regulam a entrada e saída de ar e dependem da ação coordenada dos músculos intercostais e do diafragma. Conforme a doença progride, o paciente pode alcançar estágios mais avançados, nos quais pode ser necessário considerar o uso de suporte ventilatório, seja de forma invasiva ou não invasiva (Santos Junior *et al.*, 2020).

Assim, esse estudo tem como objetivo analisar as intervenções da fisioterapia respiratória em pacientes com ELA através de uma revisão integrativa da produção científica.

2. METODOLOGIA

Este trabalho consiste em um estudo sob a forma de revisão integrativa de literatura. Seu principal objetivo é reunir e condensar o conhecimento científico previamente produzido

sobre o tópico investigado. Por meio desse método, é possível buscar, avaliar e sintetizar as evidências já disponíveis, contribuindo assim para o avanço do conhecimento na área temática em questão (Siqueira *et al.*, 2017).

Foram realizadas buscas para levantamento dos artigos, nas bases de dados da PUBMED, SciELO, LILACS e MEDLINE, com os seguintes descritores: “ALS”, “*Physiotherapy*”, “*Noninvasive Ventilation*”, que estão depositados na base de dados DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), combinados utilizando o operador booleano ‘AND’.

Os critérios de inclusão serão artigos científicos específicas sobre o assunto, publicados entre os anos de 2013 a 2023.

3. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA

3.1 Fisiopatologia

A Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença neurodegenerativa progressiva e devastadora. Apesar de décadas de ensaios clínicos, medicamentos eficazes que modifiquem a progressão da doença ainda são escassos (Wong *et al.*, 2021). A expectativa de vida dos pacientes com ELA é estimada em média de dois a três anos, desde o início dos sintomas até o diagnóstico final (Hogden *et al.*, 2017).

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma condição de natureza neurodegenerativa que resulta na degeneração dos neurônios motores no sistema nervoso central e apresenta um curso progressivo. Essa doença afeta tanto o neurônio motor superior quanto o neurônio motor inferior (Masrori *et al.*, 2020).

Um dos fatores conhecidos que contribuem para essa condição é a excitotoxicidade, que foi inicialmente descrita em 1978 por Olney. Essa teoria se baseia na observação de como a indução de aminoácidos nas células neuronais pode levar à morte programada dos neurônios motores (Bosch *et al.*, 2006). A excitotoxicidade ocorre devido ao acúmulo significativo do aminoácido glutamato dentro das células dos neurônios motores (Kandy *et al.*, 2022).

Muitas alterações metabólicas ocorrem durante o progresso da ELA e podem ser usadas como um método de pré-diagnóstico e diagnóstico precoce. A dislipidemia é uma das mudanças fisiológicas observadas em numerosos pacientes com ELA (Pardo-Moreno *et al.*, 2023).

A ELA se manifesta com a degeneração dos neurônios motores superiores, resultando

em contrações involuntárias nos músculos do corpo de forma generalizada. À medida que a doença progride e compromete os neurônios motores inferiores, ocorre fraqueza e atrofia muscular, sendo que, com o tempo, os músculos respiratórios também são afetados (Columbres *et al.*, 2023).

3.2 Classificações de ELA

A ELA é classificada por três tipos, sendo assim a familiar quando o indivíduo a indícios de herança genética, agora já quando outros casos na família não são conhecidos, é chamado de esporádica e existe também os pacientes que apresenta a forma bulbar, quando os sintomas se iniciam por fraqueza da musculatura bulbar.

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) Esporádica compreende aproximadamente 90% dos casos da doença e se caracteriza por ocorrer de forma aleatória, sem a presença de fatores de risco identificáveis e sem histórico familiar da condição. A propagação e amplificação da lesão na ELA Esporádica acontece no momento em que a morte de um neurônio motor resulta na liberação de substâncias prejudiciais, como óxido nítrico, radicais livres, glutamato, cálcio e metais livres, os quais podem causar danos às células vizinhas (Leite Neto *et al.*, 2021).

Em casos de ELA Familiar vem com histórico familiar e uma base genética, basta que um dos pais carregue o gene responsável pela doença. Isso ocorre em cerca de 5% a 10% dos casos e é diferente da ELA Esporádica, muitas vezes iniciando 15 anos antes do que o usual. Nos pacientes que desenvolvem a ELA Familiar na idade adulta, ocorre uma mutação no gene da enzima superóxido dismutase do tipo cobre/zinco, localizado no cromossomo 21 (Quinn *et al.*, 2020).

O tipo de ELA Bulbar é caracterizado pela deterioração da função dos neurônios motores localizados na região bulbar, manifestando-se com sintomas que inicialmente afetam a fala, a capacidade respiratória e a deglutição, muitas vezes com a incapacidade de controlar a saliva. Esses sintomas podem progredir rapidamente para envolver os músculos dos braços e pernas (Santos *et al.*, 2021).

3.3. Tratamento

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é caracterizada por ser uma doença sem cura,

o que implica em um tratamento voltado para desacelerar sua progressão. Isso envolve cuidados paliativos multidisciplinares com o objetivo de prolongar a sobrevivência do paciente e melhorar sua qualidade de vida (Luchesi *et al.*, 2018).

Existem alguns tratamentos medicamentosos aprovados pela agência reguladora Food and Drug Administration (FDA) que têm como alvo a ELA, buscando aumentar a sobrevivência do paciente em um período que varia de 6 meses a 1 ano, uma vez que a doença apresenta um caráter progressivo (Ferreira *et al.*, 2018).

O Riluzol é um medicamento que atua inibindo a maior parte do aminoácido glutamato dentro das células neuronais e nas fendas sinápticas, resultando em uma redução da excitotoxicidade celular. Ele é considerado um fármaco anti-glutaminérgico (Prado *et al.*, 2018).

A Edaravone, outro medicamento eficaz recomendado para o tratamento, usado como agente neuroprotetor, é indicada para retardar a progressão da doença, deterioração neurológica e a perda da função física, é um potente antioxidante que evita que o estresse oxidativo induza a morte de neurônios motores, sendo um inibidor de radicais livres (Yoshino, 2019).

As alterações respiratórias na ELA têm um impacto direto na função dos mecanismos respiratórios, afetando a via inspiratória, com destaque para o diafragma. Isso ocorre devido à perda de inervação das estruturas relacionadas (Guimarães *et al.*, 2017).

Quando o paciente atinge estágios mais avançados da doença, ele enfrenta um comprometimento significativo da musculatura respiratória, levando a um quadro clínico conhecido como falência respiratória. Nesse estágio, os músculos ficam completamente paralisados, e o paciente requer internação e a realização de uma traqueostomia para receber ventilação mecânica invasiva (Omena *et al.*, 2019).

Após a traqueostomia, o paciente necessita de um dispositivo para auxiliar na mecânica respiratória, e um aparelho comumente indicado é o BiPAP, pois é um respirador portátil que pode ser manuseado por um profissional de fisioterapia. Isso resulta em uma melhora significativa na qualidade de vida do paciente (Berlowitz *et al.*, 2023).

A Fisioterapia Respiratória desempenha um papel crucial no cuidado paliativo oferecido aos pacientes com ELA. O uso da ventilação não invasiva (VNI), que envolve o uso de uma máscara nasal para criar uma pressão positiva durante a inspiração e expiração, tem se mostrado eficaz em melhorar o repouso do paciente. Isso ajuda a manter a função de troca

gasosa, prevenir a fadiga e reduzir o consumo de oxigênio, contribuindo para uma melhor qualidade de vida para os portadores de ELA (Santos Junior *et al.*, 2020).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos que compuseram o presente estudo foram pesquisados nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS e MEDLINE, através dos descritores supracitados.

Tabela 1 - Resultado da busca de artigos

Descritores/Plataforma	LILACS	MEDLINE	PUBMED	SciELO	Total
ALS AND Physiotherapy	1	15	54	1	71
ALS AND Noninvasive Ventilation	8	264	22	1	296
Total de resultados encontrados	9	279	76	2	366
Selecionados 1º filtro	5	35	24	1	65
Selecionados 2º filtro	1	2	6	0	9
Descartados	8	277	70	2	357

Fonte: Elaboração própria.

Os artigos selecionados foram publicados em língua portuguesa ou inglesa durante a última década (2013-2023). O Quadro 1 representa as especificações de cada artigo que compõem a discussão do presente estudo.

Quadro 1 - Artigos selecionados para discussão

Título	Autor(es)	Periódico	Ano
Use of volume-targeted non-invasive bilevel positive airway pressure ventilation in a patient with amyotrophic lateral sclerosis	Diaz-Abad <i>et al.</i>	Jornal Brasileiro de Pneumologia	2014
Variation in noninvasive ventilation use in amyotrophic lateral sclerosis	Thakore <i>et al.</i>	Neurology	2019
Non-invasive ventilation and hypercapnia-associated symptoms in amyotrophic lateral sclerosis	Dorst <i>et al.</i>	Acta Neurologica Scandinavica	2018
Respiratory muscle testing in amyotrophic lateral sclerosis: a practical approach	Papa <i>et al.</i>	Minerva Medica	2018
Impact of Expiratory Strength Training in Amyotrophic Lateral Sclerosis: Results of a Randomized Sham Controlled Trial	Plowman <i>et al.</i>	Muscle & Nerve	2018
Impact of Early Noninvasive Ventilation on Amyotrophic Lateral Sclerosis: Multicenter Randomized Controlled Trial	Sarasate <i>et al.</i>	Journal of Neuromuscular Diseases.	2023
Respiratory Strength Training in Amyotrophic Lateral Sclerosis: A Double-blind, Randomized, Multicenter, Simulation-Controlled Trial	Plowman K. <i>et al.</i>	Neurology	2023
Trial of early noninvasive ventilation for ALS: A pilot placebo-controlled study.	Jacobs <i>et al.</i>	Neurology	2016

Early initiation of nocturnal NIV in an outpatient setting: a randomized non-inferiority trial in patients with ALS	Bertella <i>et al.</i>	European Journal of Physical And Rehabilitation Medicine	2017
---	------------------------	--	------

Fonte: Elaboração própria.

Dentre os artigos examinados nesta revisão, três tiveram o objetivo de avaliar os efeitos no programa de teste e treinamento de força da musculatura respiratória, três relacionados ao início precoce da Ventilação Não Invasiva (VNI) com ou sem pressão positiva analisando a melhora do prognóstico, a tolerabilidade e se o início da VNI no âmbito ambulatorial pode ser mais eficaz, dois analisou a prevalência e os preditores de VNI e os sintomas associados à hipercapnia e um sobre o uso de VNI com pressão positiva em dois níveis.

No estudo de Plowman *et al.* (2018), 52 participantes de ambos os sexos com ELA, foram avaliados utilizando a escala *Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale - Revised* (ALSFERS-R) para medir a funcionalidade. Os pacientes passaram por um programa de treinamento de musculatura expiratória domiciliar usando dispositivos de Ventilação Não Invasiva (VNI) com Pressão Positiva Expiratória Final (PEEP) máxima durante 8 semanas. Os resultados mostraram que pacientes em estágio inicial da doença experimentaram melhorias na escala funcional, enquanto aqueles em estágios moderados ou severos não obtiveram benefícios significativos na funcionalidade.

O estudo Papa *et al.* (2018) enfatiza a importância da avaliação clínica detalhada em pacientes com ELA, com foco especial na avaliação da dispneia e em testes objetivos de treinamento para evitar insuficiência respiratória. Os critérios para iniciar a Ventilação Não Invasiva com Pressão Positiva (VNIPP) incluem a dispneia em repouso e valores de pressão expiratória máxima (PE_{máx}) e pico de fluxo expiratório. Além disso, a dessaturação de oxigênio noturna abaixo de 89% também é um indicador importante para iniciar a VNIPP e pode ser usado para prever a sobrevivência na ELA.

E em um estudo mais recente de Plowman *et al.* (2023), eles avaliaram o efeito de curto prazo e de um ano de um programa de treinamento de força respiratória inspiratória e expiratória em pacientes com ELA. Os participantes foram submetidos a um programa de 12 semanas e foram acompanhados ao longo do tempo. O programa resultou em melhorias significativas na pressão máxima durante a expiração e no pico de fluxo inspiratório da tosse. No entanto, não houve melhorias significativas na pressão máxima durante a inspiração, no

fluxo expiratório da tosse ou na capacidade vital forçada (CVF). O estudo também observou uma taxa de declínio bulbar mais rápida em pacientes que não realizaram o programa de treinamento simulado em comparação com o grupo de treinamento ativo. Portanto, o programa de treinamento de força respiratória mostrou benefícios em alguns resultados, mas não em todos, e representa uma intervenção de reabilitação proativa que pode ser benéfica nos estágios iniciais da ELA.

O estudo de Sarasate *et al.* (2023) os pesquisadores compararam o início precoce da VNI com o início padrão em pacientes com ELA, com base em níveis específicos de CVF. Os resultados sugerem que o grupo com início precoce da VNI teve uma sobrevida mediana mais longa em comparação com o grupo de início padrão. Embora alguns resultados não tenham atingido significância estatística, todos favoreceram o uso precoce da VNI. A adesão à VNI precoce foi boa e não afetou a qualidade do sono, destacando a importância da avaliação respiratória precoce.

Assim como o estudo de Sarasate *et al.* (2023), o estudo de Bertella *et al.* (2017) investigou a adesão à VNI em pacientes com ELA, comparando o início ambulatorial com o início hospitalar. Ambos os grupos tiveram um número significativo de desistências, mas não houve diferença na progressão do comprometimento respiratório, sintomatologia e qualidade do sono entre eles. Concluiu-se que o início precoce da VNI em pacientes ambulatoriais é tão eficaz quanto o início em pacientes internados, embora fatores como sexo e localização da doença possam influenciar a aceitação da terapia.

Ratificando os resultados dos estudos de Sarasate *et al.* (2023) e Bertella *et al.* (2017), o estudo de Jacobs *et al.* (2016) em um ensaio piloto randomizado investigou a utilização e tolerância da VNI em pacientes com ELA em estágios iniciais, comparando a VNI ativa com a VNI simulada. Os resultados indicaram que a média de uso da VNI foi de 2 horas por dia no grupo de tratamento simulado e 3,3 horas por dia no grupo de VNI ativa. Não houve diferenças significativas entre os grupos em relação à tolerância. Embora a capacidade vital forçada (CVF) tenha melhorado ligeiramente no grupo de VNI ativa, as alterações na pressão inspiratória ou expiratória máxima foram semelhantes em ambos os grupos.

Um ensaio clínico conduzido por Thakore *et al.* (2019), com objetivo de examinar a prevalência e os preditores de VNI em uma coorte composta de pacientes com ELA acompanhados em um ambiente de ensaios clínicos concluiu que, o início e o status da VNI

foram determinados a partir da resposta à escala ALSFRS-R. Foram examinados os fatores que afetam o uso da VNI em pacientes com capacidade vital forçada (CVF) menor que 50% do previsto.

Thakore *et al.* (2019) contou com 1.784 pacientes em seu estudo, que foram submetidos a 8.417 medidas simultâneas de ALSFRS-R e CVF%. Desses pacientes, 604 (33,9%) utilizavam VNI. Quando analisados os 918 encontros em que a CVF foi maior ou igual a 50%, verificou-se que 482 (52,5%) utilizaram VNI.

Foram identificados diversos fatores independentes que predizem o início da VNI, incluindo baixa CVF, presença de dispneia e ortopneia, escores reduzidos na escala ALSFRS-R para funções bulbares e motoras grosseiras, e o gênero masculino. Surpreendentemente, o início bulbar da ELA não influenciou significativamente o tempo para o início da VNI quando ajustado para outras variáveis. Contudo, o estudo de Thakore *et al.* (2019) revela que, embora se esperasse um uso mais frequente da VNI nesta coorte de ELA, a decisão de iniciá-la é influenciada por diversos fatores, incluindo função pulmonar, sintomas respiratórios e escores específicos na escala ALSFRS-R. Apesar disso, permanece inexplicável a considerável variação no uso de VNI entre os pacientes.

Na investigação de Dorst *et al.* (2019) analisou os efeitos a longo prazo da VNI em pacientes com ELA, concentrando-se em sintomas relacionados à hipercapnia, como qualidade do sono, fadiga diurna, depressão e outros. O estudo acompanhou os pacientes por um período de 3 meses e examinou sua relação com a gasometria, tolerância à VNI e tipo de início da doença e investigou os efeitos a longo prazo da VNI em pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica. Os resultados finais mostram que a VNI melhora os sintomas associados à hipercapnia e que os impactos positivos perduram.

Em outra abordagem, no Estudo de Caso por Diaz-Abad *et al.* (2014), descreve o caso de uma paciente com ELA, que foi tratada a insuficiência respiratória crônica com ventilação em modo de Via Aérea com Pressão Positiva em Dois Níveis com modo espontâneo/temporizado (BiPAP S/T), direcionada por pressão positiva por 15 semanas em domicílio. Segundo este estudo, ele mostra não ter conhecimento de outros relatos usando esse modo de ventilação, sendo assim, ele é o primeiro a fazer este estudo de caso. Durante o tratamento, o monitoramento semanal dos dados do dispositivo foi usado em conjunto com os cuidados de rotina para gerenciar a insuficiência respiratória, durante um longo

acompanhamento houve alterações negativas e só aumentava a progressão da doença, nas suas últimas consultas ela se recusou a fazer mais alterações, logo depois, ela morreu de insuficiência respiratória crônica.

5. CONCLUSÃO

Diante do presente estudo, é possível concluir que o início precoce da VNI é propício para melhorar a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes com ELA, através dos resultados obtidos acima, demonstrou ser um recurso benéfico e necessário, destacando a necessidade de abordagens personalizadas, considerando o estágio da doença e as necessidades individuais dos pacientes. Permitindo, além disso, utilizar o programa de teste e treinamento de força da musculatura respiratória.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Keila Maruze de França; PERNAMBUCO, Leandro; LOPES, Leonardo Wanderley. Impacto do tratamento medicamentoso na voz, fala e deglutição de pacientes com esclerose lateral amiotrófica: revisão sistemática. **Audiology - Communication Research**, v. 27, p. 1-9, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/2317-6431-2021-2599>.

BERLOWITZ, David J.; MATHERS, Susan; HUTCHINSON, Karen; HOGDEN, Anne; CAREY, Kate A.; GRACO, Marnie; WHELAN, Brooke-Mai; CHARANIA, Salma; STEYN, Frederik; ALLCROFT, Peter. The complexity of multidisciplinary respiratory care in amyotrophic lateral sclerosis. **Breathe**, v. 19, n. 3, p. 1-17, set. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1183/20734735.0269-2022>.

BERTAZZI, Renan Nogueira; MARTINS, Fernanda Resende; SAADE, Samir Zacarias Zica; GUEDES, Virgílio Ribeiro. Esclerose lateral amiotrófica. **Revista de Patologia do Tocantins**, v. 4, n. 3, p. 54-65, 26 set. 2017. <https://doi.org/10.20873/uft.2446-6492.2017v4n3p54>.

BERTELLA, Enrica; BANFI, Paolo; PANERONI, Mara; GRILLI, Silvia; BIANCHI, Luca; VOLPATO, Eleonora; VITACCA, Michele. Early initiation of night-time NIV in an outpatient setting: a randomized non-inferiority study in als patients. **European Journal Of Physical And Rehabilitation Medicine**, v. 53, n. 6, p. 1-8, dez. 2017. DOI: <https://doi.org/10.23736/s1973-9087.17.04511-7>.

COLUMBRES, Rod Carlo Agram; CHIN, Yue; PRATTI, Sanjana; QUINN, Colin; GONZALEZ-CUYAR, Luis F.; WEISS, Michael; QUINTERO-RIVERA, Fabiola; KIMONIS, Virginia. Novel Variants in the VCP Gene Causing Multisystem Proteinopathy 1. **Genes**, v. 14, n. 3, p. 676, 8 mar. 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/genes14030676>.

COSTA, Thaísa Dias de Carvalho; ALVES, Adriana Marques Pereira de Melo; COSTA, Emilie de Oliveira; ACIOLY, Cizone Maria Carneiro; BATISTA, Patrícia Serpa de Souza. Palliative care to patients with amyotrophic lateral sclerosis: experiences of physiotherapists in a hospital setting / cuidados paliativos ao paciente com esclerose lateral amiotrófica.

Revista de Pesquisa Cuidado É Fundamental Online, v. 12, p. 1334-1340, 1 maio 2021. DOI: <https://doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v12.9465>.

DIAZ-ABAD, Montserrat; BROWN, John Edward. Use of volume-targeted non-invasive bilevel positive airway pressure ventilation in a patient with amyotrophic lateral sclerosis., **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 40, n. 4, p. 443-447, ago. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/s1806-37132014000400013>.

DORST, Johannes; BEHRENDT, Georg; LUDOLPH, Albert C.. Non-invasive ventilation and hypercapnia-associated symptoms in amyotrophic lateral sclerosis. **Acta Neurologica Scandinavica**, v. 139, n. 2, p. 128-134, 19 nov. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1111/ane.13043>.

FERREIRA, Carla Rocha; METZKER, Carlos Alexandre Batista; ATHAYDE, Filipe Tadeu SantAnna. Benefícios da ventilação não invasiva sobre a insuficiência respiratória crônica em pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica. **Revista Ciência e Saúde On-line**, v. 3, n. 2, 2018. .

GUIMARÃES, Virgínia de Souza; SILVA, Caroline Henriques da; NEVES, Yaslyn Freitas; DUTRA, Thiago Lopes. COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS NA ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA E MÉTODOS DE REABILITAÇÃO. **Reinpec**, v. 3, n. 2, p. 269-277, 20 dez. 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.20951/2446-6778/v3n2a20>.

HEALTH LIBRARY. **Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS): Types, Causes, Symptoms, Treatment**. 2022. Disponível em: <https://healthlibrary.askapollo.com/amyotrophic-lateral-sclerosis-als-types-causes-symptoms-treatment/>. Acesso em: 15 set. 2023.

HOGDEN, Anne; FOLEY, Geraldine; HENDERSON, Robert; JAMES, Natalie; AOUN, Samar. Amyotrophic lateral sclerosis: improving care with a multidisciplinary approach. **Journal Of Multidisciplinary Healthcare**, v. 10, p. 205-215, maio 2017. DOI: <https://doi.org/10.2147/JMDH.S134992>.

JACOBS, Teresa L.; BROWN, Devin L.; BAEK, Jonggyu; MIGDA, Erin M.; FUNCKES, Timothy; GRUIS, Kirsten L.. Trial of early noninvasive ventilation for ALS. **Neurology**, v. 87, n. 18, p. 1878-1883, 31 ago. 2016. DOI: <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000003158>.

KANDY, Swapna Kannotheum; NIMONKAR, Madhura Milind; DASH, Suravi Sasmita; MEHTA, Bhupesh; MARKANDEYA, Yogananda S. Astaxanthin Protection against Neuronal Excitotoxicity via Glutamate Receptor Inhibition and Improvement of Mitochondrial Function. **Marine Drugs**, v. 20, n. 10, p. 645, 18 out. 2022. DOI:

<https://doi.org/10.3390/md20100645>.

LEITE NETO, Lavoisier; FRANÇA JÚNIOR, Marcondes Cavalcante; CHUN, Regina Yu Shon. Inteligibilidade de fala em pessoas com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). **Codas**, v. 33, n. 1, p. 1-10, jan. 2021 DOI: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20202019214>.

LINDEN-JUNIOR, Eduardo. Abordagem Fisioterapêutica na Esclerose Lateral Amiotrófica: artigo de atualização. **Revista Neurociências**, v. 21, p. 313-318, 2 jul. 2013. DOI: <https://doi.org/10.4181/RNC.2013.21.803.6P>.

LUCHESE, Karen Fontes; SILVEIRA, Isabela Costa. Cuidados paliativos, esclerose lateral amiotrófica e deglutição: estudo de caso. **Codas**, v. 30, n. 5, p. 1-6, 30 ago. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20182017215>.

MASRORI, P.; VAN DAMME, P. Amyotrophic lateral sclerosis: a clinical review. **European Journal Of Neurology**, v. 27, n. 10, p. 1918-1929, 7 jul. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1111/ene.14393>.

OMENA, Izabelle Cristina Acioly de; BRANDÃO, Larissa dos Santos; ALBUQUERQUE, Jessica de Melo; COMASSETTO, Isabel; NAGLIATE, Patrícia de Carvalho; ALVES, Karine de Melo Cezar; SALLES, Isabella de Almeida Costa Menezes. O cuidado de enfermagem ao portador de Esclerose Lateral Amiotrófica: uma revisão integrativa. **Enfermagem Brasil**, v. 17, n. 6, p. 702-712, 13 fev. 2019. DOI: <https://doi.org/10.33233/EB.V17I6.2099>.

ORSINI, Marco; SANT'ANNA JUNIOR, Mauricio de; FREITAS, Marcos Rg de; BOUZADA, Marco Felipe; LOPES, Manuel Leite; OLIVEIRA, Acary Bulle. Exercício terapêutico na esclerose lateral amiotrófica: o que esperamos da relação anabolismo vs. catabolismo?. **Fisioterapia Brasil**, v. 19, n. 1, p. 1-2, 17 mar. 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.33233/fb.v19i1.2174>.

PAPA, Giuseppe F. Sferrazza; PELLEGRINO, Giulia M.; SHAIKH, Hameeda; LAX, Agata; LORINI, Luca; CORBO, Massimo. Respiratory muscle testing in amyotrophic lateral sclerosis: a practical approach. **Minerva Medica**, v. 109, n. 61, p. 11-19, jan. 2018. DOI: <https://doi.org/10.23736/s0026-4806.18.05920-7>.

PARDO-MORENO, Teresa; MOHAMED-MOHAMED, Himan; SULEIMAN-MARTOS, Sami; RAMOS-RODRIGUEZ, Juan José; RIVAS-DOMINGUEZ, Antonio; MELGUIZO-RODRÍGUEZ, Lucía; GÓMEZ-URQUIZA, José L.; BERMUDEZ-PULGARIN, Beatriz; GARCIA-MORALES, Victoria. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Serum Lipid Level Association: a systematic review and meta-analytic study. **International Journal Of Molecular Sciences**, v. 24, n. 10, p. 8675, 12 maio 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms24108675>.

PLOWMAN, Emily K.; GRAY, Lauren T.; CHAPIN, Jennifer; ANDERSON, Amber; VASILOPOULOS, Terrie; GOOCH, Clifton; VU, Tuan; WYMER, James P. Respiratory Strength Training in Amyotrophic Lateral Sclerosis. **Neurology**, v. 100, n. 15, p. 1634-1642,

11 abr. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1212/wnl.0000000000206830>.

PLOWMAN, Emily K.; TABOR-GRAY, Lauren; ROSADO, K. Michelle; VASILOPOULOS, Terrie; ROBISON, Rael; CHAPIN, Jennifer L.; GAZIANO, Joy; VU, Tuan; GOOCH, Clifton. Impact of expiratory strength training in amyotrophic lateral sclerosis: results of a randomized, sham :controlled trial. **Muscle & Nerve**, v. 59, n. 1, p. 40-46, 29 nov. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1002/mus.26292>.

PRADO, Laura de Godoy Rousseff; VIEIRA, Érica Leandro Marciano; ROCHA, Natália Pessoa; PRADO, Vitor de Godoy Rousseff; SOUZA, Leonardo Cruz de; TEIXEIRA, Antônio Lúcio. Neuroinflamação na esclerose lateral amiotrófica. **Revista Brasileira de Neurologia**, v. 54, n. 3 de 2018. DOI: <https://doi.org/10.46979/rbn.v54i3.21101>.

QUINN, Colin; ELMAN, Lauren. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Other Motor Neuron Diseases. **Continuum: Lifelong Learning in Neurology**, v. 26, n. 5, p. 1323-1347, out. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1212/con.0000000000000911>.

SANTOS JUNIOR, Luiz Alberto da Silva; CANGUSSU, Débora Dadiani Dantas; SANTANA, Camilla Alves; DONATTI, Ana Luiza Ferreira. Ventilação mecânica em pacientes com esclerose lateral amiotrófica: revisão de literatura e reflexão. **Revista de Divulgação Científica Sena Aires**, p. 327-343, 30 abr. 2020. DOI: <https://doi.org/10.36239/revisa.v9.n2.p327a343>.

SANTOS, Rafael de Carvalho dos; SILVA, Rafael Antunes da; MATIAS, Geane Conceição; VIEIRA, Ana Carolina Figueira; CAVICHIO, Aline Figueira Carneiro da Silva; CARVALHO, Marcelle Ribeiro; DUDA, Mirella Fonseca Ribeiro; SILVA, Rayssa Vercosa Martins da. As complicações e sintomas da esclerose lateral amiotrófica (ELA): uma revisão de literatura / the complications and symptoms of amyotrophic lateral sclerosis (als). **Brazilian Journal Of Health Review**, v. 4, n. 6, p. 28186-28197, 18 dez. 2021. DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhrv4n6-369>.

SARASATE, Mikel; GONZÁLEZ, Nuria; CÓRDOBA-IZQUIERDO, Ana; PRATS, Enric; GONZALEZ-MORO, Jose Miguel Rodriguez; MARTÍ, Sergi; LUJAN, Manel; CALLE, Myriam; ANTÓN, Antonio; POVEDANO, Mónica. Impact of Early Non-Invasive Ventilation in Amyotrophic Lateral Sclerosis: a multicenter randomized controlled trial. **Journal Of Neuromuscular Diseases**, v. 10, n. 4, p. 627-637, 4 jul. 2023. DOI: <https://doi.org/10.3233/jnd-221658>.

SIQUEIRA, Sue Christine; VITORINO, Priscila Valverde de Oliveira; PRUDENTE, Cejane Oliveira Martins; SANTANA, Tainara Sardeiro de; MELO, Gleydson Ferreira de. Quality of life of patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis. **Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste**, v. 18, n. 1, p. 139, 12 jun. 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.15253/2175-6783.2017000100019>.

THAKORE, Nimish J.; LAPIN, Brittany R.; PIORO, Erik P.; ABOUSSOUAN, Loutfi S..

Variation in noninvasive ventilation use in amyotrophic lateral sclerosis. **Neurology**, v. 93, n. 3, p. 306-316, 10 jun. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1212/wnl.00000000000007776>.

WONG, Charis; STAVROU, Maria; ELLIOTT, Elizabeth; GREGORY, Jenna M.; LEIGH, Nigel; PINTO, Ashwin A.; WILLIAMS, Timothy L.; CHATAWAY, Jeremy; SWINGLER, Robert; PARMAR, Mahesh K. B. *et al.* Clinical trials in amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review and perspective. **Brain Communications**, v. 3, n. 4, 1 out. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1093/braincomms/fcab242>.

YOSHINO, Hiide. Edaravone for the treatment of amyotrophic lateral sclerosis. **Expert Review Of Neurotherapeutics**, v. 19, n. 3, p. 185-193, 27 fev. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1080/14737175.2019.1581610>.